

Protocoles pour un imaginaire

perpétuel

mode d'emploi

Weaving, Don Marshall, 1979, The Historic New Orleans Collection, 1978.223.110; xérogaphie & collage

Aujourd'hui, la ville de la Nouvelle-Orléans est telle qu'on peut se l'imaginer : hasardeuse et improvisée. Ou bien elle est authentique et exceptionnelle. Elle est encore l'empire du Diable, le carrefour indigène de Bulbancha réimaginé par un esprit colonial en Nouvelle-Orléans, Nueva Orleans et New Orleans⁷. Ses changements de noms, de mains et d'histoires sont tissés dans une série d'imaginaires dont les fils pourraient trouver leurs sources dans le présent ou dans le passé, ou même dans le mouvement entre les deux.

S'engager dans les multiples imaginaires de la Nouvelle-Orléans, c'est accepter une rencontre avec une « énigme, un *ailleurs*, au-delà des limites du territoire contrôlable »⁸. Ou peut-être cela nécessite-t-il simplement un tissage.

Un modèle pour tisser un imaginaire « français » de la Nouvelle-Orléans.

1 Identifier un point d'entrée.

Terrance Simien
@ZydecoRocks • Feb 27, 2021
French speaking Antoine "Fats" Domino! Shared a stage with him in Bern, Switzerland in mid-late 80's. He cooked red beans in his hotel room & invited me from down the hall to taste. We spoke French to each other. #saravaughn was there too - all schoolin this young brother!

2 Développer un outil pour interagir avec l'imaginaire.

Samples of sounds to be used in Fat Tuesday, Jules L. Cahn, 1975, The Historic New Orleans Collection, 2000.78.6.55, cassette audio

🔊 **Écouter**
Écoutez un son agréable.

3 Inviter l'expérience ordinaire.

● **23 Balade en famille**
Gabrielle Grenier
4538 Toulouse Street
9h42; 9 juillet 2022

4 Ouvrir un dialogue avec l'archive.

○ **23C**
All-Saints Day in New Orleans - Decorating the Tombs in One of the City Cemeteries
John Durkin, 1885, The Historic New Orleans Collection, 1959.204.6, gravure sur bois

5 Développer un outil pour circuler entre le passé et le présent.

△ **Penser 06**
Pensez à une excursion en plein air.
Traduisez-la en nouveau protocole, à réaliser par au moins deux personnes dans l'espace public.

Comment faire.

Cette édition accompagne un projet qui a commencé par une question sur un lieu et un *imaginaire* particuliers:

Comment la *Nouvelle-Orléans* « française » est-elle imaginée dans la vie quotidienne?

Une question qui a apporté d'autres questions concernant ce lieu et le mouvement entre le présent *ordinaire* et le passé *archivé*.

Qu'est-ce qui est particulièrement français ou « français » dans la Nouvelle-Orléans contemporaine? Comment l'imaginaire d'un lieu est-il éprouvé dans l'expérience quotidienne? Que se passe-t-il vraiment lorsque nous saisissons l'ordinaire, l'infra-ordinaire?

Le projet, *Performer l'imaginaire de la Nouvelle-Orléans*, est né en 2019 d'une collaboration entre Catherine Dessinges et Ross Louis, rejoints par Lilyana Valentinova Petrova, Julie Morel et Fanny Mézard. Ainsi que des partenariats avec la Historic New Orleans Collection et le Dictionnaire des francophones. Ensemble nous avons questionné la construction sociale de la « francité » de la Nouvelle-Orléans contemporaine, en conduisant des expérimentations qui alternaient entre les archives et un travail participatif de terrain. Nous avons pu constater que cette construction est une invention performative et perpétuelle, un imaginaire formé à partir du passé et du présent.

Les sons, les gestes, les textes, les images ordinaires à notre disposition relient l'imaginaire et le réel. Leurs formes n'ont que peu d'importance: virtuelles ou matérielles, nos expériences de la vie quotidienne demandent un mouvement continu entre le lieu et le temps. Nous observons, agissons, documentons, archivons. Puis nous recommençons.

Cette édition réunit donc les résultats du projet qui s'appréhende comme une collection de matériaux à partir desquels un imaginaire pourrait être créé et vécu dans l'espace public. Sa forme est sédimentaire, une couche recouvrant une autre, mais elle se présente

aussi comme un tissage: des fils de contenus (potentiels) à tisser, puis retisser.

Comme son titre l'annonce, l'édition est organisée autour d'une série de protocoles à performer. Ces protocoles répondent à un imaginaire social toujours en circulation et donc toujours en construction. Ces protocoles vous invitent à participer à cette « création poétique du monde », la mise en scène d'une rencontre de l'ordinaire et des archives.

Ou bien, comme le propose Michael Warner: « De mettre en place un spectacle et de voir qui entre dans le jeu »¹⁰.

Comment faire avec cette édition.

1 Cette édition est constituée de fragments. Elle est destinée à être désassemblée: démontez-la.

2 Les 166 éléments de l'édition peuvent être lus un par un. Envisagez de tout lire, quel que soit l'ordre:

 1 mode d'emploi que vous êtes en train de lire et qui présente aux pages de milieu tous les protocoles du projet.

 1 carte qui situe toutes les réponses performées reçues durant l'expérience *Protocoles perpétuels*.

 24 fils de données, sur le verso de la carte, qui tracent le mouvement de toute la documentation du projet.

 29 réponses performées reçues durant l'expérience *Protocoles perpétuels*, présentées sous la forme de cartes postales.

 87 réactions linguistiques, archivistiques et théoriques aux réponses performées durant *Protocoles perpétuels*, expérience in situ de 24 heures, présentées sous la forme de dépliants.

 24 protocoles à performer en interagissant avec cette édition, présentés sous la forme de cartes postales.

archivé

ordinaire

Nouvelle-Orléans

imaginaire

3 Les 166 éléments de l'édition peuvent être lus en conversation les uns avec les autres. Lancez une conversation entre:

une réponse performée et une réaction linguistique
et une réaction archivistique
et une réaction théorique
et un lieu sur la carte
et un fil de données qui trace un mouvement perpétuel
et une autre réaction performée
et un protocole qui l'a inspiré

un protocole et un autre protocole
et un fil de données qui trace un mouvement perpétuel
et un endroit sur la carte
et une réaction théorique
et une réaction archivistique
et une réaction linguistique

un fil de données et un lieu sur la carte

4 Cette édition est destinée à être augmentée et réinventée. Ajoutez-y des éléments, transformez-la et réassemblez-la pour en faire une nouvelle édition.

5 Cette édition est destinée à être partagée. Partagez un de ses éléments avec quelqu'un.e qui ne l'a pas lu ni performée.

Comment faire avec cette édition pendant un workshop.

Cette édition peut être lue et performée lors d'un workshop organisé à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs. Dans ce cas, travaillez en petits groupes pour activer ces différents éléments.

Comment faire avec les protocoles.

Parce que dire c'est faire et que le langage peut devenir une action, les protocoles présents dans cette édition demandent à être performés. Ils sont des appels à agir.

 Faire: sont les protocoles performés pour la première fois lors de l'expérience de 24 heures *Protocoles perpétuels*, dont les résultats sont documentés dans cette édition. Si vous le souhaitez, répétez-les en partie ou dans leur totalité, dans de nouveaux lieux à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, étendant ainsi l'imaginaire à d'autres endroits.

 Penser: sont les protocoles à performer en interagissant avec cette édition. Pour commencer, envisagez de performer un protocole de chaque catégorie dans un endroit de votre choix.

Les protocoles ont été rédigés en réponse à des actions identifiées dans les archives ou créées pendant le projet. Ce sont des manières spécifiques d'être dans le temps et l'espace qui renvoient aux actions qui les précèdent et en déclenchent d'autres à imaginer par les lecteur.ice.s. Nous acceptons l'improbabilité que le langage de ces protocoles devienne l'« acte lui-même », comme le font les énoncés performatifs de J.L. Austin¹¹. Mais en tant qu'invitations à imaginer – invitations dérivées de liens parfois très éloignés de ce qu'on a appelé la Nouvelle-Orléans « française » – les protocoles présument que l'imaginaire précède le réel¹². Les protocoles participent ainsi à une boucle auto-réflexive où la « représentation d'un acte en cours [la Nouvelle-Orléans 'française'] l'incarne également »¹³.

Comment faire avec la piste perpétuelle d'un protocole.

New Niveau
@NewNiveau • Nov 20, 2020
Une bonne nouvelle pour les écoles publiques de la N-O.

Hand drawn alphabet by Eugénie Rodrigue, 1866. The Historic New Orleans Collection, 2007.0282; dessin

Foucher flashcards, Jeffrey Goodman, 2022

→ **Faites un geste enfantin.**

10

fou-fer / foe-shay

(A) quatre manches

(locution nominale)

← Carrefour, croisement entre plusieurs voies.

↔ Dictionnaire des francophones.

06 Dans le moteur de recherche de la Historic New Orleans Collection entrez le mot clé «sidewalk» en précisant «drawings» [Collection Type]. Parmi des documents d'archives découverts, sélectionnez un des dessins pour lequel aucune image de prévisualisation n'a été trouvée. Adaptez la légende de celui-ci en une séquence de gestes à performer.

Méthodes (perpétuelles)

Les méthodes employées dans ce projet sont cycliques. Une méthode cède la place à la suivante dans une série d'actions inter-dépendantes qui ont lieu à – ou sont entrées en conversation avec – la *Nouvelle-Orléans*. Comme l'*imaginaire* qu'elles étudient, ces méthodes sont en mouvement, se forment et se reforment.

Les méthodes employées dans ce projet sont participatives. Conscients de la manière dont les imaginaires peuvent être activés par des observations ou des gestes *ordinaires*, ces méthodes invitent les participant.e.s à observer, jouer et documenter dans le contexte de la vie de tous les jours. Elles présument qu'une attention particulière portée aux *archives* peut aussi mettre en évidence les fils qui relie le présent au passé.

Au commencement du projet, une série d'entretiens avec des représentant.e.s d'associations francophones de la Nouvelle-Orléans a engendré une réflexion autour de la lecture des symboles «français» de la ville (linguistiques, sociales et culturelles) (#1). De ces derniers nous avons tiré des mots clés utilisés pour des recherches dans les archives de la Historic New Orleans Collection. Les résultats de ces recherches ont généré des textes et des images pour l'édition *Petite éphéméride fragmentaire & située de la Nouvelle-Orléans* (#2), réalisée en 2019.

#2 *Petite éphéméride fragmentaire & située de la Nouvelle-Orléans*, Catherine Dessinges, Ross Louis & Julie Morel, 2019.

Dans un deuxième temps, une analyse de Twitter nous servit de base pour produire un corpus de données textuelles faisant référence à la Nouvelle-Orléans «française». Créé grâce à l'archivage de hashtags, ce corpus a été présenté visuellement sous la forme d'un cercle concentrique avec le #French Quarter à son centre – le hashtag le plus fréquemment cité. En superposant une carte de la ville à ce modèle circulaire, les représentations de la Nouvelle-Orléans «française» trouvées sur les médias sociaux ont été géographiquement situées (#3). Le corpus Twitter a ensuite été transformé en un outil de recherche ressemblant à un calendrier perpétuel, avec des hashtags organisés en huit catégories et positionnés en une série de cercles superposés. La manipulation de cet outil permet ainsi la création des combinaisons de mots clés (#4).

Les huit catégories de hashtags ont été combinées exactement une fois, produisant 28 paires de mots clés servant à créer une deuxième recherche dans les archives de la Historic New Orleans Collection. Les résultats de cette recherche ont servi à la sélection de documents d'archives utilisés dans la création de 24 protocoles diffusés pendant l'expérience *Perpetual protocols*, une expérience in situ qui demandait aux participant.e.s de choisir un protocole à réaliser et de documenter leur résultat (#5, #6).

Les résultats ont été chargés sur une carte numérique accessible en open-source, créant 29 réponses performées à une Nouvelle-Orléans «française». Chacune d'entre elles a déclenché de nouvelles réactions à partir du Dictionnaire des francophones, de la Historic New Orleans Collection et d'un corpus de textes théoriques (#7, #8, #9). Ces dernières ont finalement entraîné la création d'une nouvelle série de protocoles à réaliser par vous, lecteur.e.s de cette édition, en conversation avec toutes les autres méthodes et la documentation trouvées ici (#10).

Nouvelle-Orléans

imaginaire

ordinaires

archives

#1
Méthode de recherche: travail de terrain
Site: Nouvelle-Orléans
Stratégie: des entretiens avec des représentant.e.s d'organisations francophones de la Nouvelle-Orléans
Chercheur.e: Catherine Dessinges, Ross Louis, Robin Vander
Date: mars et août 2019
Résultats: l'identification des thèmes et mots clés relatifs à la Nouvelle-Orléans « française » utilisés dans les recherches d'archives

#2
Méthode de recherche: recherches dans les archives
Site: The Historic New Orleans Collection
Stratégie: la sélection de documents d'archives à partir des thèmes et mots clés d'entretiens
Chercheur.e: Ross Louis, Julie Morel
Date: mai 2019
Résultats: des images et textes pour la *Petite éphéméride fragmentaire & située de la Nouvelle-Orléans*

#3
Méthode de recherche: analyses de Twitter
Site: Lyon
Stratégie: l'identification de tweets et de hashtags Twitter relatifs à la Nouvelle-Orléans « française »
Chercheur.e: Catherine Dessinges et Fanny Mézard
Date: juin 2021
Résultats: un ensemble de données de tweets relatif à la Nouvelle-Orléans « française »; les représentations visuelles de données de Twitter

#3 Analyse de Twitter, Catherine Dessinges & Fanny Mézard, 2021.

#4
Méthode de recherche: analyses de Twitter
Site: Lyon
Stratégie: l'organisation de hashtags de Twitter par catégorie
Chercheur.e: Lilyana Valentinova Petrova
Date: juin 2021
Résultats: le dispositif de recherche *Imaginaire perpétuel*

#4 Dispositif de recherche Imaginaire perpétuel, Lilyana Valentinova Petrova, 2021.

#5
Méthode de recherche: recherches dans les archives
Site: The Historic New Orleans Collection
Stratégie: la sélection de documents d'archives à partir des mots clés générés par le dispositif *Imaginaire perpétuel*
Chercheur.e: Ross Louis
Date: juin 2021
Résultats: l'identification de mots clés, de phrases, d'actions et de lieux transformés en protocoles destinés au travail de terrain

#6
Méthode de recherche: travail de terrain
Site: Lyon; Nouvelle-Orléans
Stratégie: la création et les tentatives de protocoles et d'une carte numérique à partir de documents d'archives; la création d'une expérience in situ pour performer les protocoles
Chercheur.e: Lilyana Valentinova Petrova, Ross Louis
Date: septembre et octobre 2021, mars et juillet 2022

Résultats: 24 protocoles organisés par catégorie (👂 **Écouter**, 🔍 **Chercher**, 🤝 **Faire**) à performer par les participant.e.s de l'expérience in situ de 24 heures *Protocoles perpétuels*; ●, 29 réponses performées par les participant.e.s de l'expérience (textes, images, vidéos); une carte postale; la carte numérique *Protocoles perpétuels* [tinyurl.com/4x9f5bk3]

#7
Méthode de recherche: recherches dans un dictionnaire
Site: Dictionnaire des francophones
Stratégie: les recherches dans le dictionnaire à partir des réponses générées par l'expérience *Protocoles perpétuels*
Chercheur.e: Noé Gasparini, Sébastien Gathier, Nadia Sefiane, Lili Bentzinger
Date: juillet 2022
Résultats: ○A, 29 entrées choisies du Dictionnaire des francophones

#8
Méthode de recherche: recherches dans les archives
Site: The Historic New Orleans Collection
Stratégie: les recherches dans les archives à partir des réponses de l'expérience *Protocoles perpétuels*
Chercheur.e: Robert Ticknor, Rebecca Williams
Date: juillet et août 2022
Résultats: ○C, 29 documents d'archives choisis dans la Historic New Orleans Collection

#9
Méthode de recherche: recherches dans un corpus de textes théoriques
Site: Lyon
Stratégie: les recherches d'un corpus de textes théoriques à partir des réponses de l'expérience *Protocoles perpétuels*
Chercheur.e: Ross Louis
Date: mars et septembre 2022
Résultats: ○B, 29 citations choisies d'un corpus de textes théoriques

#10
Méthode de recherche: travail de terrain et expérimentation éditoriale
Site: Lyon et Strasbourg
Stratégie: la création de protocoles à partir d'entrées dans le dictionnaire, documents d'archives et textes théoriques; une expérimentation pour transformer les méthodes #1-#9 en édition participative
Chercheur.e: Ross Louis, Muriel Issard, Manuel Zenner, Nicolas Couturier
Date: septembre 2022
Résultats: 🔄, 24 nouveaux protocoles organisés par catégorie (🔍 **Rechercher**, 🗣️ **Dire**, 🤔 **Penser**) à performer par les lecteur.ice.s de l'édition *Protocoles pour un imaginaire perpétuel*

#6 Protocoles perpétuels, Ross Louis, 2022.

Nouvelle-Orléans On dit que le nom de ce lieu raconte son histoire. Ou plutôt, que ce lieu a été créé, puis recréé, et que ses nombreux noms racontent différentes histoires.

Nouvelle-Orléans

Bulbanchia, ou l'histoire du « lieu aux plusieurs langues », racontée par la quarantaine de tribus amérindiennes qui s'y rencontraient pour troquer avant l'arrivée de colonisateurs français à la fin de XVII^e siècle¹⁰.

La Nouvelle-Orléans, ou l'histoire de l'imagination d'une nouvelle France aux Amériques, racontée par les archives coloniales citées, entre autres, dans *A Guide to French Louisiana Manuscripts*¹¹.

New Orleans, ou l'histoire de « la Paris du Sud », de « la ville la plus septentrionale des Caraïbes », ou de « la ville la plus africaine des États-Unis », racontée par une succession de visiteur.e.s et de résident.e.s depuis le début du XX^e siècle¹².

Raconter ou lire l'histoire de la Nouvelle-Orléans « française » est une tentative de rendre visible sa production quotidienne. Les guillemets que l'on retrouve dans le titre de cette histoire renvoient à un imaginaire créé à partir de comportements ordinaires : « des gestes performatifs et éphémères »¹³. Ils renvoient à un imaginaire pris dans un effet larsen qui se nourrit des vestiges et par la restauration du passé. Les fils qui relient ce qui est « français » à la Nouvelle-Orléans à ce qui y était « français » sont imaginaires, le lien entre le réel et l'imaginé étant moins important que l'acte de tissage lui-même.

La Nouvelle-Orléans « française » n'est pas entièrement francophone au sens linguistique du terme ; elle ne se saisit que des fragments de *francophonies* historiquement situées¹⁴. La Nouvelle-Orléans « française » propose plutôt une invitation à créer un imaginaire à partir d'observations et de gestes quotidiens, tant passés que présents, et donc une invitation à lire, penser ou faire la ville.

Franc-o-phone ¹⁵ *agrément*

L'imaginaire *Imaginarium* : du latin, ce qui n'existe que dans l'imagination, *imaginatio*. *Imaginatio* : du latin, l'image de rêve.

L'imaginaire troque de la production d'images, de la rêverie contre le réel¹². Pas d'imaginaire sans images. Plus précisément, pas d'imaginaire sans la multiplication d'images, sans la sédimentation d'images¹⁴. Pas d'imaginaire sans couches d'images palliant l'absence de choses existantes, voire le remplacement de ces choses par de la fiction¹².

imaginaire

L'imaginaire est réellement présent pour nous dans le quotidien, précisément au sein de la relation aux images qui circulent dans nos vies quotidiennes¹⁶. Il donne forme à ce que nous percevons, « tissant ensemble le présent et l'ailleurs »¹⁷. Il attire l'attention sur la façon dont nous *imaginons* et donc dont nous *experimentons* notre environnement social.

Et ces expériences sont sociales : l'imagination individuelle circule dans la sphère publique, participant à un milieu socio-historique partagé. L'imaginaire *social* rappelle que l'observation et l'expérience ne sont pas figées dans l'histoire, que nos interactions sont situées dans le temps et l'espace, et que les mondes que nous créons et maintenons ensemble sont rendus possibles grâce aux « créations quotidiennes anonymes auxquelles chacun.e participe »¹⁸.

Kahilúa cat ¹⁹ *Rose, the Coffee Woman at the French Market*

L'ordinaire L'ordinaire nous échappe précisément car il est *ordinaire*, car il s'estompe dans le quotidien, car il ne nous surprend plus, car nous le voyons sans le voir pour la première fois. Pour le saisir, peut-être une nouvelle approche est-elle nécessaire – une approche plus simple, plus humble.

« Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. La rue : essayer de décrire la rue [...] »²⁰.

L'ordinaire nous offre un contexte performatif dans lequel des imaginaires sont créés et recréés, comme une preuve que « nous façonnons le monde à travers nos comportements ». Nous n'accédons à l'ordinaire qu'après avoir accepté ses termes : « quand la vie nous échappe, quand les sons s'estompent, quand les odeurs s'évanouissent, quand les choses se cachent, quand nous acceptons d'être instables »²¹. Il s'agit d'un projet d'*attention*, un projet visant à concentrer l'attention sur le quotidien en tant que domaine d'expérience plutôt que catégorie d'analyse²².

Que pourrions-nous découvrir sur nous-mêmes et sur les mondes que nous avons collectivement créés si nous prêtons attention à l'infra-ordinaire, à l'arrière-plan « particulièrement insignifiant » de la vie quotidienne²³ ?

Whistling machine ²⁴ *Steamboat "In case of accident" notice*

ordinaire

Les archives Le désir archivistique : le présent quotidien et ordinaire est vécu en relation avec le passé, rendu possible par notre envie de « regarder dans un autre temps ou espace »²³.

La construction archivistique : le potentiel de l'objet d'archive se trouve dans ses classifications, conditions et descriptions qui transforment chaque rencontre archivistique en une chorégraphie de méta-données²⁴.

Les archives relationnelles : les significations des archives sont fluctuantes, parfois imaginés, parfois fictionnalisées en réponse à ce que nous avons besoin que le passé nous dise²⁵. (Parfois l'imaginaire apparaît dans les endroits que nous avons toujours crus objectifs²⁶.)

La sérendipité archivistique : le contenu des archives rappelle ses absences ; « ce qui était effacé ou détruit pourrait revenir ; ce qui était sélectionné pourrait disparaître ; ce qui est trouvé pourrait ne pas avoir été sélectionné »²⁷.

Footsteps and figs ☞ marchailler ☞ New Orleans Marathon

- 1 Lawrence Powell, *The Accidental City: Improvising New Orleans*, Harvard University Press, 2012; *Remaking New Orleans: Beyond Exceptionalism and Authenticity*, eds. Thomas J. Adams and Matt Sakakeeny, Duke University Press, 2019; Shannon L. Dawdy, *Building the Devil's Empire: French Colonial New Orleans*, University of Chicago Press, 2008; Jeffrey Darrensborg, *Bulbancha Is Still a Place*, no. 1, POC Zine Project, 2018.
- 2 Bertrand Westphal, *Le monde plausible: Espace, lieu, carte*, Éditions de Minuit, 2011, p. 16. — *The Plausible World: A Geocritical Approach to Space, Place, and Maps*, trans. Amy D. Wells, Palgrave Macmillan, 2013, p. 5.
- 3 Michael Warner, "Publics and Counter-publics," *Public Culture* 14.1, 2002, p. 82.
- 4 J. L. Austin, *Quand dire, c'est faire*, (1962) Trans. Gilles Lane, Seuil, 1991. — *How to Do Things with Words*, 2nd ed., Harvard University Press, 1975, p. 8.
- 5 Kathleen Lennon, *Imagination and the Imaginary*, Routledge, 2016, p. 137.
- 6 Benjamin Lee and Edward Lipuma, "Cultures of Circulation: The Imaginations of Modernity," *Public Culture*, 14.1, 2002, p. 195.
- 7 Tara L. Conley, "Hashtag Archiving," in *Uncertain Archives: Critical Keywords for Big Data*, eds. Nanna Bonde Thystrup, Daniela Agostinho, Annie Ring, Catherine Dignazio and Kristin Veel, MIT Press, 2021, p. 271-278.
- 8 Hali Dardar, "Bulbancha," *64 Parishes*, fall 2019.
- 9 *A Guide to French Louisiana Manuscripts: An expanded and revised edition of the 1926 Surrey Calendar with Appendices*, The Historic New Orleans Collection, 2008, https://www.hnoc.org/surrey/index.php?page=project_presentation.
- 10 Thomas J. Adams, Sue Moble and Matt Sakakeeny, "What Lies beyond Histories of Exceptionalism and Cultures of Authenticity," in *Remaking New Orleans: Beyond Exceptionalism and Authenticity*, eds. Thomas J. Adams and Matt Sakakeeny, Duke University Press, 2019, p. 1.
- 11 Nihad Farooq, "Creolizing Cultures: Franz Boas, Zora Neale Hurston, and Ethnographic Performance in the Twentieth Century," *Studies in the Humanities*, 41.1, 2015, p. 42.
- 12 Adlai Murdoch and Zsuzsanna Fagyal, "Francophonie from a Geocultural Perspective," in *Francophone Culture and Geographies of Identity*, eds. Adlai Murdoch and Zsuzsanna Fagyal, Cambridge Scholars, 2013, p. 7.
- 13 Patrick Baudry et Thierry Paquot, « Ouverture », in *L'urbain et ses imaginaires*, dir. Patrick Baudry et Thierry Paquot, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2003, p. 7.
- 14 Martine Xiberras, *Pratique de l'imaginaire: Lecture de Gilbert Durand*, Les presses de l'Université Laval, 2002, p. 35.
- 15 Paul Ricoeur, « L'idéologie et l'utopie: deux expressions de l'imaginaire social », *Autres Temps. Les cahiers du christianisme social*, n°2, 1984, p. 63.
- 16 Joël Thomas, « Introduction », in *Introduction aux méthodologies de l'imaginaire*, dir. Joël Thomas, Éditions Ellipses, 1998, p. 17.
- 17 Lennon, p. 52.
- 18 *Ibid.*, p. 74; Craig J. Calhoun, "Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere," *Public Culture*, 14.1, 2002, p. 163.
- 19 Georges Perec, *Espèces d'espaces*, Gallée, 1974, p. 100. — *Species of Spaces and Other Pieces*, 1974, ed. and trans. John Sturrock, Penguin, 1999, p. 50.
- 20 Barbara Formis, *Esthétique de la vie ordinaire*, Presses Universitaires de France, 2010, p. 244.
- 21 Michael Sheringham, *Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present*, Oxford University Press, 2006, p. 390-391. — *Traversées du quotidien: des surréalistes aux postmodernes*, trad. Maryline Heck et Jeanne-Marie Hostiou, Presses universitaires de France, 2013.
- 22 Georges Perec, « Apprendre à bredouiller », *Georges Perec. Cahiers de l'Hernes*, 2016, p. 127.
- 23 Gabriella Giannacci, *Archive Everything: Mapping the Everyday*, MIT Press, 2016.
- 24 Françoise Lemaire, Rosine Lheureux, Geneviève Profit et Benedetta Zaccarello, « Constructions et reconstructions de l'archive: enveloppes, limites, frontières », in *Dialoguer l'archive*, dir. Isabelle Alfrandry, INA Éditions, 2019, p. 13-43.
- 25 Verne Harris, "Insistering Derrida: Cixous, Deconstruction, and the Work of Archive," *Critical Library and Information Studies*, no. 1.2, 2017, p. 6.
- 26 Westphal, *Le monde plausible*, p. 90. — *The Plausible World*, p. 5.
- 27 Harris, p. 29.
- 28 *Georges Perec, An Attempt at Exhausting a Place in Paris*, Trans. Marc Lowenthal, Wakefield Press, 2010.
- 29 Jean-Paul Sartre, *The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination*, Trans. Jonathan Webber, Routledge, 2004.
- 30 Bertrand Westphal, *Geocriticism: Real and Fictional Spaces*, Trans. Robert T. Tally Jr., Palgrave Macmillan, 2011.
- 31 **Traductions citées — Translations cited**
Georges Perec, *An Attempt at Exhausting a Place in Paris*, Trans. Marc Lowenthal, Wakefield Press, 2010.
Jean-Paul Sartre, *The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination*, Trans. Jonathan Webber, Routledge, 2004.
Bertrand Westphal, *Geocriticism: Real and Fictional Spaces*, Trans. Robert T. Tally Jr., Palgrave Macmillan, 2011.
- 32 **Cartes — Maps**
Metropolitan New Orleans Tourguide map, R. McNally, 1950, The Historic New Orleans Collection, 2011.0163.2.; *Map of New Orleans Showing Outline of Main Sewers*, G. Earl and H.L. Zander, Daily Picayune, 1899, The Historic New Orleans Collection, 2003.0190.; *Le Mississipi ou la Louisiane Dans l'Amerique Septentrionale*, F. Chéreau, 1715-1725, The Historic New Orleans Collection, 1959.210.; *Topographical and Drainage Map of New Orleans*, T.S. Hardee, 1878, The Historic New Orleans Collection, 1974.25.18.152.; *1904 map of New Orleans*, *The Picayune's Guide to New Orleans: General map of the Parish of Orleans showing the outfalls and portions to be drained*, A.F. Théard, 1895.; *1919 New Orleans Times-Picayune Map; Plan of the City of New Orleans: A Guide for Citizens and Strangers and showing the Situation of the Fire-plugs and Pipes of the Commercial Water-works...*, H. Mollhausen, 1837, The Historic New Orleans Collection, 2021.0116.; Normans plan of New Orleans, H. Mollhausen and B.M. Norman, 1845, Library of Congress, 98687133.; *Plan de la Ville La Nouvelle Orleans Capitale de la Province de la Louisiane*, Thierry, 1755, The Historic New Orleans Collection, 1939.8.

Écouter 01
Écoutez quelque chose qui pourrait être un tambour.

Écouter 02
Écoutez de la musique forte dans les environs.

Écouter 03
Écoutez une voix à la radio.

Écouter 04
Écoutez quelque chose qui «siffle».

Écouter 05
Écoutez un son agréable.

Écouter 06
Écoutez les échos brumeux de la circulation.

Écouter 07
Écoutez le bruit des pas dans la rue.

Écouter 08
Écoutez quelque chose que vous n'entendez qu'une seule fois.

Chercher 01
Cherchez un nom trouvé sur une tuile de rue.

Chercher 02
Cherchez les traces d'une affiche autrefois fixée sur un poteau électrique.

Chercher 03
Cherchez une collection de plantes ou un jardin.

Chercher 04
Cherchez quelque chose qui ressemble à une baguette.

Chercher 05
Cherchez le logo des New Orleans Saints.

Chercher 06
Cherchez un corbeau qui tombe.

Chercher 07
Cherchez une forme pure de propagande.

Chercher 08
Cherchez une trace sur le sol qui ressemble à la trajectoire d'un escargot.

Faire 01
Marchez jusqu'au bar ou au café le plus proche ; commandez un cocktail avec des herbes ou un café au lait.

Faire 02
Tracez le mot «france» sur la surface d'un objet de la manière la plus élégante qui soit.

Faire 03
Faites un geste qui se répète en boucle.

Faire 04
Faites une promenade en sifflant «la marseillaise».

Faire 05
Marchez sur le «wild side» de la rue.

Faire 06
Faites un geste enfantin.

Faire 07
Demandez à quelqu'un.e de vous aider à trouver quelque chose.

Faire 08
Faites un compliment à quelqu'un.e en fonction de l'objet qu'il porte.

Rechercher 01
Dans le moteur de recherche entrez le mot clé «marcher». Trouvez un document d'archive qui mène à une nouvelle façon de se promener dans la rue. Essayez-la.

Rechercher 02
Dans le moteur de recherche entrez le mot clé «laundry» en précisant «etchings» [Object Name]. Imaginez un geste quotidien lié à un endroit trouvé dans un des documents d'archives. Répétez ce geste sans arrêt jusqu'à ce que vous puissiez le reproduire sans y penser.

Rechercher 03
Dans le moteur de recherche entrez le mot clé «portait» en précisant «daguerrotypage» [Object Name].

Parmi des objets découverts, sélectionnez-en deux qui se ressemblent. Créez une imitation à la forme libre.

Rechercher 04
Dans le moteur de recherche entrez la phrase «hot pink coloring». Lisez les instructions présentes sur le verso du document d'archive trouvé. Adaptez ces instructions pour embellir une image ou un texte présent dans cette édition. Prenez une série de photos qui documentent vos gestes d'embellissements.

Rechercher 05
Dans le moteur de recherche entrez le nom «Antoine Simon Le Page du Pratz». Parmi les illustrations découvertes, sélectionnez une plante que vous ne reconnaissez pas. À partir de ses graines, fruits ou feuilles créez un geste simple. Lisez à voix haute la légende de l'illustration, écrite par Le Page du Pratz, en répétant le geste.

Rechercher 06
Dans le moteur de recherche entrez le mot clé «sidewalk» en précisant «drawings» [Collection Type]. Parmi des documents d'archives découverts, sélectionnez un des dessins pour lequel aucune image de prévisualisation n'a été trouvée. Adaptez la légende de celui-ci en une séquence de gestes à performer.

Rechercher 07

Dans le moteur de recherche entrez la phrase « secrets of wine ». Feuillotez les secrets partagés par l'auteur.e anonyme du document trouvé. Choisissez-en une et inspirez-vous-en pour créer votre propre secret. Écrivez votre secret sur une des cartes postales présentes dans cette édition. Donnez-la à quelqu'un.e que vous croisez dans la rue. *Si vous participez à un workshop, donnez la carte postale à quelqu'un.e en échange d'une autre.*

Rechercher 08

Dans le moteur de recherche entrez la phrase « French costume designs ». Consultez les images et les descriptions de costumes découverts. Sur une des cartes postales présentes dans cette édition, décrivez un costume de carnaval que vous aimeriez porter. Envoyez la carte postale à quelqu'un.e avec le titre « Souvenirs de carnaval ».

Dire 01

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui vous parle de l'acte d'imagination. Sur la carte de la ville présente dans cette édition, choisissez un lieu dont le passé vous semble toujours présent. Utilisez le mot trouvé pour décrire ce lieu.

Dire 02

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui évoque une *multiplicité*. Utilisez le mot trouvé pour décrire quelque chose qui se cache sur la carte de la ville présente dans cette édition.

Dire 03

Dans le dictionnaire trouvez un mot que vous estimez être tout à fait *ordinaire*. Pensez à ce mot en produisant un son qui s'estompe. Donnez un nom à ce son et localisez-le sur la carte de la ville présente dans cette édition.

Dire 04

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui contient l'idée de *circulation*. Utilisez ce mot dans une série de petites phrases qui s'inspirent d'un nom de rue trouvé dans cette édition.

Dire 05

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui permet à des choses de se *sédimenter*. Laissez ce mot vous guider vers le choix de deux images dans cette édition ; trouvez un moyen de les superposer.

Dire 06

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui vous fait penser à un *grand dessin taxinomique*. Sélectionnez quelques éléments de cette édition pour créer une annexe à ajouter à la fin. Produisez une petite maquette avec ceux-ci et titrez l'annexe avec le mot trouvé.

Dire 07

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui décrit un *geste évanescent*. Inscrivez ce mot encore et encore quelque part dans cette édition, jusqu'à ce que votre écriture vous semble elle-même évanescence.

Dire 08

Dans le dictionnaire trouvez un mot qui parle de *lisibilité*. Écrivez ce mot sur la carte de la ville présente dans cette édition pour indiquer un lieu qui reste illisible.

Penser 01

Pensez à quelque chose qu'un.e enfant appellerait magique. Employez-la dans un nouveau protocole, à performer par un.e adulte.

Penser 02

Pensez à une forme de pain. Utilisez-la comme base pour un nouveau protocole, à réaliser en mangeant.

Penser 03

Pensez à un lieu de fantaisie. Incorporez un ou plusieurs de ses caractéristiques dans un nouveau protocole, à réaliser dans un lieu qui vous semble *abracadabrant*.

Penser 04

Pensez à la mobilité d'un escargot. Jouez avec la forme, le rythme ou les traces de son mouvement dans un nouveau protocole, à réaliser comme un déplacement.

Penser 05

Pensez à une allitération qui emploie le mot « curieux ». Utilisez-la dans un nouveau protocole, à réaliser en voix haute.

Penser 06

Pensez à une excursion en plein air. Traduisez-la en nouveau protocole, à réaliser par au moins deux personnes dans l'espace public.

Penser 07

Pensez à quelque chose que vous pourriez commander dans un café ou un bar. Transformez-la en nouveau protocole, à ne pas réaliser dans un café ni dans un bar.

Penser 08

Pensez à une rue perdue. Utilisez-la comme point de repère dans un nouveau protocole, à réaliser dans le but de se perdre.

Think 08 Use it as a reference point for a new protocol to be performed with the aim of getting lost.

Think 07 Think of something that you could order at a cafe or bar. Transform it into a new protocol to be performed neither at a cafe nor a bar.

Think 06 Think of an outdoor excursion. Translate it into a new protocol to be performed by at least two people in public space.

Think 05 Think of an alliteration that uses the word "curious."

Think 04 Think of the motion of a snail. Play with the form, rhythm or traces of its movement in a new protocol to be performed by traveling from one place to another.

Think 03 Think of a place of fantasy. Incorporate one or more of its characteristics in a new protocol to be performed in a place that seems *focuss-pocuss*.

Think 02 Think of a shape of bread. Use it as the basis for a new protocol to be performed while eating.

Think 01 Think of something that an infant would call magic. Use it in a new protocol to be performed by an adult.

Think 00 Write the word on the map of the city found in this book to indicate a place that remains unreadable.

Say 08 Find a word in the dictionary related to *readability*.

Say 07 Find a word in the dictionary that describes an *evanescent gesture*. Write the word over and over again somewhere in this book, until your own writing seems evanescent.

Say 06 Find a word in the dictionary that makes you think of a *big taxonomic strategy*. Choose a few elements from this book to make an appendix to add to the end. Create a small model of your appendix and title it with the word that you found.

Say 05 Find a word in the dictionary that allows things to *sediment*. Use the word as a guide for choosing two images in this book; find a way to superimpose the images.

Say 04 Find a word in the dictionary that relates to the idea of *circulation*. Use the word in a series of short sentences inspired by the name of a street found in this book.

Say 03 Find a word in the dictionary that you believe to be absolutely encounter on the street. If you participate in a workshop, give the postcard to someone in exchange for another.

Say 02 Use the word to describe something that is hidden on the map of the city found in this book.

Say 01 Find a word in the dictionary that you associate with the act of *imagination*. On the map of the city found in this book, choose a place whose past is still present. Describe this place using the word that you found.

Research 08 Enter the phrase "French costume designs" in the online catalog. Consult the images and descriptions of costumes that you discover. On one of the postcards found in this book, describe a carnival costume that you would like to wear. Mail the postcard to someone with the title "Carnival souvenirs."

Research 07 Enter the phrase "secrets of wine" in the online catalog. Browse the secrets shared by the anonymous author of the document you discover. Choose one to inspire your secret to share. Write your secret on one of the postcards found in this book and give it to someone that you encounter on the street. If you participate in a workshop, give the postcard to someone in exchange for another.

Research 06 Pensez à une excursion en plein air. Traduisez-la en nouveau protocole, à réaliser par au moins deux personnes dans l'espace public.

Research 05 Pensez à quelque chose que vous pourriez commander dans un café ou un bar. Transformez-la en nouveau protocole, à ne pas réaliser dans un café ni dans un bar.

Research 04 Pensez à la mobilité d'un escargot. Jouez avec la forme, le rythme ou les traces de son mouvement dans un nouveau protocole, à réaliser comme un déplacement.

Research 03 Pensez à un lieu de fantaisie. Incorporez un ou plusieurs de ses caractéristiques dans un nouveau protocole, à réaliser dans un lieu qui vous semble *abracadabrant*.

for a perpetual

Protocols

imaginary

How to do things.

This book accompanies a project that began with a question about a particular place and a particular *imaginary*:

How is “french” *New Orleans* imagined in everyday life?

A question that led to other questions about this place and the movement between the *ordinary* present and the *archival* past:

What is particularly French, french or “french” about contemporary New Orleans?

How is the imaginary of a place encountered in everyday experience?

What really happens when we engage the ordinary, the infra-ordinary?

The project, *Performing the Imaginary of New Orleans*, began in 2019 as a collaboration between Catherine Dessinges and Ross Louis, soon after expanded to include Lilyana Valentinova Petrova, Julie Morel and Fanny Mézard, as well as partnerships with The Historic New Orleans Collection and the Dictionnaire des francophones. Alternating between the archive and participatory field-work, we conducted experiments that questioned the social construction of “frenchness” in contemporary New Orleans. This construction, we argue, is a performative and perpetual invention, an imaginary formed from the past and the present.

The ordinary sounds, gestures, texts and images available to us connect the imaginary and the real. Their form matters little: virtual or material, our experiences of everyday life demand a perpetual movement between place and time. We observe, act, document, archive. And we start again.

This book, then, assembles the results of the project as a collection of materials from which an imaginary might be created and experienced in public space. Its physical form is sedimentary, one layer placed atop another, but it might also be conceived as a weaving: threads of (potential) content to be woven, then re-woven.

As its title suggests, the book is organized around a series of protocols to be performed. These protocols respond to a social imaginary that is always in circulation and thus always under construction. They invite you to participate in this “poetic world-making,” the *mise-en-scène* of encounters with the ordinary and the archive. Or as Michael Warner describes it: “Put on a show, and see who shows up.”¹⁰

How to do things with this book.

1 This assembled book is meant to be disassembled. Take it apart.

2 The book’s 166 elements can be read individually. Consider reading each element, no matter the order:

1 user’s manual that you are currently reading and that presents all of the protocols created during the project at the centerfold.

1 map that locates all the performed responses received during the *Perpetual protocols* experiment.

24 strings of data that trace the movement of all project documentation onto the back of the map.

29 performed responses received during the *Perpetual protocols* experiment, presented here as postcards.

87 linguistic, archival and theoretical reactions to the performed responses received during the *Perpetual protocols* experiment, presented here in fold-out pages.

24 protocols to be performed while interacting with this book, presented here as postcards.

archive

ordinary

New Orleans

imaginary

3 The book’s 166 elements can be read in conversation with each other.

Start a conversation between :

a performed response	and	a linguistic reaction
	and	an archival reaction
a protocol	and	a theoretical reaction
	and	a location on the map
a string of data	and	a string of data that traces a perpetual movement
	and	another performed response
a string of data	and	a protocol that inspired it
	and	another protocol
a string of data	and	a string of data that traces a perpetual movement
	and	a location on the map
a string of data	and	a theoretical reaction
	and	an archival reaction
a string of data	and	a linguistic reaction
	and	a location on the map

4 This book is meant to be reinvented. Add to it, transform it and reassemble it to make a new book.

5 This book is meant to be shared. Share an element of the book with someone who has neither read nor performed it.

How to do things with this book during a workshop.

This book may also be read and performed during a workshop, to be organized in New Orleans or elsewhere. In this case, work in small groups to activate its various elements.

How to do things with protocols.

Precisely because language can become action, the protocols found in this book demand to be performed. They are calls for action.

👂 **Listen**, 👁 **Look**, 🗣 **Do**: protocols first performed during the 24-hour experiment *Perpetual protocols*, results of which are documented in this book. If you would like, you may repeat some or all of them, either at new locations in New Orleans or elsewhere, extending the imaginary to other places.

🔍 **Research**, 🗨 **Say**, 🧠 **Think**: protocols to be performed while interacting with this book. To begin, consider performing one protocol from each category in any location that you choose.

The protocols have been written in response to actions that were identified in an archive or created during the project. They are specific ways of being in time and space that index the actions that precede them and elicit others to be imagined by the reader. We accept the unlikelihood that the language of these protocols will become the “act itself,” as J. L. Austin’s performatives do.¹¹ But as invitations to imagine, invitations that were derived from sometimes quite distant links to what has been called “french” New Orleans, the protocols presume that the imaginary precedes the real.¹² The protocols thus participate in a self-reflexive loop where the “representation of an ongoing act [‘french’ New Orleans] also enacts it.”¹³

How to do things with the perpetual path of a protocol.

New Niveau
 @NewNiveau • Nov 20, 2020
 Une bonne nouvelle pour les écoles publiques de la N-O.

Hand drawn alphabet by Eugénie Rodrigue, 1866, The Historic New Orleans Collection, 2007.0282; drawing

Do a childish action.

Foucher flashcards, Jeffrey Goodwman, 2022

fou-fei / foe-shay

Ⓐ quatre manches

(noun)

← Crossroads.

↪ Dictionnaire des francophones.

06

Enter the keyword “sidewalk” in the online catalog of The Historic New Orleans Collection, limiting your results to “drawings” [Collection Type].

Among the archival documents that you discover, choose a drawing for which no preview image is found. Adapt the catalog description of the drawing into a sequence of gestures to be performed.

(perpetual) Methods

The methods used in this project are cyclical. One method gives way to the next in a series of interrelated actions that take place in, or in conversation with, *New Orleans*. Like the *imaginary* they study, these methods are in movement, forming and re-forming.

The methods used in this project are participatory. Conscious of the ways that imaginaries might be activated through *ordinary* observations or gestures, these methods invite participants to observe, play and document in the context of everyday life.

They presume that the threads linking the present to the past might be activated through a particular attention to the *archives*.

To begin, a series of interviews with representatives of New Orleans francophone organizations produced readings of the city’s “french” symbols (linguistic, social and cultural) (#1), which inspired keywords for archival research at The Historic New Orleans Collection, which generated text and images for the publication, *A Small Situated & Fragmented Epheméride of New Orleans* (#2), created in 2019.

#2 *A Small Situated & Fragmented Epheméride of New Orleans*, Catherine Dessinges, Ross Louis & Julie Morel, 2019.

Next, an analysis of Twitter via hashtag archiving⁷ produced a corpus of textual data referencing “french” New Orleans, which was presented visually as a concentric circle with the most commonly cited #French Quarter at its center. By superimposing a map of the city onto this circular model, social media depictions of “french” New Orleans were geographically situated (#3). The Twitter corpus was then transformed into an interactive research tool resembling a perpetual calendar, with hashtags organized into eight categories and positioned in a series of layered circles that were manipulated to create combinations of keywords (#4).

All eight categories of hashtags were combined exactly once, generating 28 pairs of keywords that guided a second round of archival research in The Historic New Orleans Collection. This research led to the selection of archival documents used in the creation of 24 protocols distributed during the site-specific experiment *Perpetual protocols*, which asked participants to choose a protocol to perform and document its results (#5, #6).

The results were uploaded to an open-source digital map, creating 29 performed responses to “french” New Orleans, each of which inspired their own reactions from the Dictionnaire des francophones, The Historic New Orleans Collection and a corpus of theoretical texts (#7, #8, #9), responses which finally provoked a new series of protocols to be carried out by you, the reader of this book, in conversation with all the other methods and documentation found here (#10).

New Orleans

Imaginary

Ordinary

archive

New Orleans As the story goes, the name of this place tells its story. Or rather, it is a place made, then re-made, and so its various names tell different stories:

New Orleans

Bulbancha, or the story of “the place of many languages,” as told by the nearly forty different Native groups who traded with each other at this site before the arrival of French colonizers at the end of the seventeenth century.¹⁰ Nouvelle-Orléans, or the story of imagining a Nouvelle France in the Americas, as told by the colonial archives cited in *A Guide to French Louisiana Manuscripts*, among others.¹¹ New Orleans, or the story of the “Paris of the South,” or the “northernmost Caribbean City,” or the “most African city in the United States,” as told by a succession of visitors since the beginning of the twentieth century.¹²

To tell or read the story of “french” New Orleans is an effort to make visible its everyday production. The quotation marks found in the title of this story refer to an imaginary created from ordinary behaviors: “performative, ephemeral acts.”¹³ They refer to an imaginary caught in a feedback loop that thrives on remnants and renovations of the past. The threads that connect what is “french” in New Orleans to what was “french” in New Orleans are imaginary, the link between the real and the imagined being less important than the act of weaving itself.

“French” New Orleans is not fully francophone in the linguistic sense; it captures only fragments of historically situated *francophonies*.¹⁴ “French” New Orleans represents rather an invitation to create an imaginary from everyday observations and gestures, both past and present, and thus an invitation to read, think or do the city.

Franc-o-phone* ½ *agrément

Imaginary Imaginarius: from latin, that which exists only in the imagination, *imaginatio*. *Imaginatio*: from latin, dream image.

The imaginary trades in images, exchanging reverie for the real.¹⁵ No imaginary without images. More precisely, no imaginary without the multiplication of images, without the sedimentation of images.¹⁶ No imaginary without layers of images making up for the absence of existing things, or even the replacement of those things with fiction.¹⁵

imaginary

The imaginary is real for us in the everyday, precisely amidst the relation of images that circulate within our everyday lives.¹⁷ It brings form to what we perceive, “weaving together the present and the elsewhere.”¹⁸ It calls attention to the way we *imagine* and thus *experience* our social surroundings. And these experiences are social: the individual imagination circulates within the public sphere, participating in a shared socio-historical context. The *social* imaginary is a reminder that observation and experience are not fixed in history, that our interactions are situated in time and space and that the worlds we create and hold in common are made possible by the “anonymous daily creations in which everyone participates.”¹⁹

Kahūa cat* ☺ *Rose, the Coffee Woman at the French Market

Ordinary The ordinary escapes our attention precisely because it is *ordinary*, because it fades into the everyday, because it no longer surprises us, because we see it without seeing it for the first time. Perhaps a new approach is in order, a simpler, more modest approach.

“You must set about it more slowly, almost stupidly. Force yourself to write down what is of no interest, what is most obvious, most common, most colorless. The street: try to describe the street [...]”²⁰

The ordinary offers a performative context in which imaginaries are created and re-created, the proof that “we shape the world through our behavior.” We access the ordinary only after acknowledging its conditions: “when life escapes us, when sounds fade, when odors vanish, when things are hidden, when we accept that we are unstable.”²¹ It is a project of *attention*, a project of focusing attention on the everyday as realm of experience rather than category of analysis.²¹

What might we discover about ourselves and the worlds we have collectively made if we pay attention to the infra-ordinary, the “particularly insignificant” background of everyday life?²²

Whistling machine* ☞ *Steamboat “In case of accident” notice

ordinary

imaginary

Archives Archival desire: the everyday and ordinary present is experienced in relation to the past, made possible by our impulse to “gaze into another time or space.”⁵³

Archival construction: the archival object’s potential is found in its classifications, conditions and descriptions that transform every archival encounter into a choreography of meta-data.²⁴

Relational archive: the archive’s meanings are shifty, sometimes imagined, sometimes fictionalized in response to what we need the past to tell us.⁵³ (Sometimes the imaginary appears in the places we always believed to be objective.)⁵⁶

Serendipitous archive: the archive’s contents are reminders of its absences; “what was erased or destroyed may return; what was selected may disappear; what is found might not have been selected.”¹⁵⁵

***Footsteps and figs* ☞ *marchailler*
☞ *New Orleans Marathon***

archives

Projet — Project:
Catherine Dessinges,
Ross Louis, Lilyana Valentinova
Petrova, Julie Morel,
Fanny Mézard

Édition — Book:
Ross Louis

Création graphique, mise en livre
— Graphic design, book staging:
Zenner Issard (Manuel Zenner
& Muriel Issard) et Collectif
g.u.i. (Nicolas Couturier)

Impression — Printing
Riso: Garage Print (Pierre Faedi)
Offset: Imprimerie Geiger.
Sérigraphie — Screen printing:
Papier Gâchette, Zenner Issard

Typographies — Typefaces:
Fraunces, Undercase Type,
Phaedra Charles, Flavia Zimbardi
Inter, Rasmus Andersson

Traductions (français ↔ anglais)
de Ross Louis sauf autrement
indiquées dans la bibliographie.
— Translations: Ross Louis,
unless otherwise indicated
in the bibliography.

Dictionnaire des francophones:
Noé Gasparini, Sébastien
Gathier, Nadia Seïane,
Lili Bentzinger

The Historic New Orleans
Collection: Rebecca Smith,
Robert Ticknor

Partenaires — Partners:
Laboratoire Marge, Université
Jean Moulin Lyon 3;
Dictionnaire des francophones
et l’Institut international
pour la francophonie;
The Historic New Orleans
Collection; Alliance Française
de la Nouvelle-Orléans;

Consul général de la France,
Nouvelle-Orléans et la Villa
Albertine; Éditions Ctrl+P;
Nous Foundation; Performance
Studies Laboratory, Xavier
University of Louisiana

Remerciements — Thank you:
Benoît Auclerc, Nathaly
Berthillon, Gilles Bonnet,
Ghislaine Chabert, Christian
Côte, Agnes Curel & Gaëlle
Théval; Aurore Sudre & Trang
Phan-Labays; Solime Beaud,
Emmanuelle Buisson & Julien
Roussel; Aurore Cartier;
Emilie Georget & Joseph
Pons; Gabrielle Grenier; Dhani
Adomaitis, Heather Hodges,
Brian Moore, Rebecca Smith &
Robert Ticknor; Lisa Flanagan
& Robin Vander; Rudy Bazenet
& Scott Tilton; David J. Park;
Isabelle Sidoit

This project has received funding
from the European Union’s
Horizon 2020 research and
innovation programme under the
Marie Skłodowska-Curie grant
agreement no. 892721.

marge

UNIVERSITÉ LYON III
JEAN MOULIN